

AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALALARI: OLIY TA'LIM TIZIMIDA HIMOYA CHORALARINING KUCHAYTIRILISHI.

Kendjayeva Dildora Xudayberganovna¹ (ORCID 0000-0002-4337-3080), Rakhmonova Makhbuba²
(ORCID 0009-0005-8742-5945)

¹Katta o'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston,
shainaxon@gmail.com

²Talaba, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston,
@mahbubam217@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Maqolada oliy ta'lim muassasalarining raqamli transformatsiyasi, og'riqli nuqtalar, kiberxavflar va ularning oqibatlari, oliy ta'lim tizimida axborot xavfsizligini oshirish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, oliy ta'lim tizimida axborot xavfsizligini yaxshilash uchun o'quv-uslubiy va me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, raqamli kompetentsiyalarni rivojlantirish, kiberxavfsizlik bo'yicha davlat dasturlarini joriy etish, shuningdek, raqamli extiyotkorlik va mediasavod darajasini oshirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Аннотация. Данная статья рассматривает актуальные проблемы информационной безопасности в системе высшего образования и предлагаемые подходы к их решению. В связи с ростом цифровой инфраструктуры высших учебных заведений и объема личных данных студентов и сотрудников, предотвращение кибератак и утечек данных приобретает первостепенное значение. В статье анализируются существующие системы защиты, их слабые стороны и комплекс мер по их усилению, включая технические, организационные и правовые аспекты. На основе международного опыта и последних исследований обсуждаются перспективные направления обеспечения информационной безопасности в высших учебных заведениях.

Abstract. This article examines the pressing issues of information security in the higher education system and the proposed solution approaches. Due to the increasing digital infrastructure of higher education institutions and the volume of personal data of students and staff, preventing cyberattacks and data breaches is of paramount importance. The article analyzes existing security systems, their vulnerabilities, and comprehensive measures to strengthen them, including technical, organizational, and legal aspects. Based on international experience and recent research, promising directions for ensuring information security in higher education institutions are also discussed.

Kalit so'zlar. Axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, oliy ta'lim, ma'lumotlarni himoya qilish, kiberhujumlar, raqamli infratuzilma, shaxsiy ma'lumotlar, himoya choralari, xavfsizlik siyosati, tahdidlar.

Ключевые слова. Информационная безопасность, кибербезопасность, высшее образование, защита данных, кибератаки, цифровая инфраструктура, персональные данные, меры защиты, политика безопасности, угрозы.

Keywords. Information security, cybersecurity, higher education, data protection, cyberattacks, digital infrastructure, personal data, security measures, security policy, threats.

Kirish

Bugungi kunda axborot texnologiyalari, internet va raqamli platformalar oliy ta'lim muassasalarining faoliyati va uning boshqaruvi uchun muhim vositaga aylandi. Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal rivojlanishi, bulutli xizmatlar, katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalar oliy ta'lim tizimining barcha jarayonlarini yengillashtirish, samaradorligini oshirish va sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Biroq, bu bilim va texnologiyalardan foydalanish jarayonida ular bilan bog'liq kiberxavflar ham sezilarli ravishda ortib bormoqda. Oliy ta'lim tizimidagi ma'lumotlar, xususan, shaxsiy ma'lumotlar, intellektual mulk, moliyaviy ma'lumotlar, talabalik yozuvchlari va boshqalar jiddiy kiberxavflarga duch kelmoqda. Kiberxujumlar talabalarga, xodimlar, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining obro'siga katta zarar yetkazishi mumkin.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori oliy ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. O'quv jarayonini raqamlashtirish, masofaviy ta'lim platformalarining kengayishi, ilmiy tadqiqot natijalarini elektron shaklda saqlash va almashish kabi jarayonlar oliy o'quv yurtlarining axborot infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini oshirmoqda. Biroq, bu bilan bir qatorda, axborot xavfsizligi bilan bog'liq xavf-xatarlar ham ortib bormoqda. Kiberhujumlar, ma'lumotlarning ruxsatsiz o'zlashtirilishi, o'zgartirilishi

yoki yo‘q qilinishi oliy ta‘lim muassasalarining normal faoliyatiga jiddiy putur yetkazishi, talabalar va xodimlar shaxsiy ma‘lumotlarining oshkor bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Oliy ta‘lim tizimida axborot xavfsizligini ta‘minlash nafaqat ta‘lim sifatini saqlash va oshirish, balki ilmiy salohiyatni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida ta‘lim muassasalariga qarshi kiberhujumlar soni ortib borayotganligi kuzatilmoqda.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi oliy ta‘lim tizimida keng ko‘lamli raqamlashtirish jarayonlarini boshlab berdi. Ta‘lim resurslari, ma‘lumotlar bazalari, elektron tizimlar va onlayn platformalar bugungi kundagi asosiy o‘quv vositasiga aylangan. Shu bilan birga, bu jarayon axborot xavfsizligiga bo‘lgan talabni keskin oshirdi. Axborotning noqulay taraflarga tarqalishi, talaba va o‘qituvchilarning shaxsiy ma‘lumotlariga noqonuniy kirishlar, xizmatlar tarmoqlariga hujumlar kabi muammolar dolzarb holga kelmoqda. Mazkur maqola axborot xavfsizligini ta‘minlashda zamonaviy yondashuvlar va himoya choralarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

Masalaning qo‘yilishi

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi oliy ta‘lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha muammolar, tendensiyalar va yechimlarni o‘rganish, shuningdek, axborot xavfsizligi sohasidagi mavjud yondashuvlarni tahlil qilish hamda oliy ta‘lim tizimidagi axborot xavfsizligini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Oliy ta‘lim muassasalarida axborot xavfsizligiga doir siyosat va texnik himoya choralarining yetarli darajada tashkil etilmagani, turli kiberxavf turlari — fishing, DDoS hujumlar, ziyonli dasturlar — keng tarqalganligi asosiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqotning bosh maqsadi — axborot xavfsizligi tahdidlarini aniqlash, mavjud tizimlar zaifliklarini baholash va himoya choralarini takomillashtirish usullarini ishlab chiqishdir. Oliy ta‘lim tizimida axborot xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha mavjud holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘pgina oliy o‘quv yurtlarida axborotni himoya qilish bo‘yicha yetarli darajada samarali tizimlar mavjud emas.

Yechish usullari

Ushbu maqolada quyidagi tadqiqot usullari qo‘llanilgan:

Mavjud adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish;

Oliy ta‘lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha namunaviy amaliyotlarni o‘rganish;

Ekspert intervyulari va so‘rovlar;

Oliy ta‘lim muassasalarida axborot xavfsizligini yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Texnik zaifliklar: Axborot tizimlaridagi dasturiy ta‘minot va apparat vositalaridagi mavjud kamchiliklar, eskirgan texnologiyalar kiberhujumlar uchun qulay sharoit yaratadi.

Tashkiliy yetishmovchiliklar: Axborot xavfsizligi siyosati va tartib-qoidalarining to‘liq ishlab chiqilmaganligi yoki mavjudlarining yetarli darajada samarali ijro etilmasligi.

Xodimlar malakasining pastligi: Axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislarining yetishmasligi va mavjud xodimlarning bu boradagi bilim va ko‘nikmalarining yetarli emasligi.

Huquqiy bazaning takomillashtirilmaganligi: Axborot xavfsizligi sohasidagi qonunchilik va me‘yoriy hujjatlarning zamonaviy talablarga to‘liq javob bermasligi.

Tahdid tahlili usuli (threat modeling) orqali xavf omillari aniqlandi;

SWOT tahlili asosida ta‘lim muassasalari infratuzilmasining kuchli va zaif tomonlari o‘rganildi;

Statistik ma‘lumotlar asosida mavjud tahdidlar turlari guruhlashtirildi;

O‘zbekiston va xorijdagi oliy o‘quv yurtlarida joriy etilgan himoya mexanizmlari tahlil qilindi;

Tavsiya etilgan texnik va boshqaruv yondashuvlar sinovdan o‘tkazildi (virtual simulyatsiya orqali).

Natijalar va namunalari

Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, oliy ta‘lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta‘minlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. O‘quv-uslubiy va me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish:

Oliy ta‘lim muassasalari uchun axborot xavfsizligi sohasidagi standartlar, qoidalar va qo‘llanmalarni ishlab chiqish va joriy etish;

Axborot xavfsizligi bo‘yicha umumo‘zbekistonlik talablarni ishlab chiqish va ma‘muriy tartibga solish;

Axborot xavfsizligi sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni yangilash va takomillashtirish.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish:

Talabalarga, o‘qituvchilarga va boshqa xodimlarga axborot xavfsizligi bo‘yicha malaka oshirish dasturlarini joriy etish;

Raqamli kompetensiyalarni baholash va rivojlantirish tizimini joriy etish;
Axborot xavfsizligi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari va loyihalarini rag'batlantirish.
Kiberxavfsizlik bo'yicha davlat dasturlarini joriy etish:
Axborot xavfsizligi sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda faol qatnashish;
Kiberxavfsizlik bo'yicha davlat dasturlari va dasturiy-texnik echimlaridan foydalanish;
Davlat tomonidan taklif etilayotgan kiberxavfsizlik yechimlarini qo'llash.

Aksar ta'lim muassasalarida xavfsizlik siyosati hujjatlari mavjud emas yoki umumiy tavsiyalardan iborat.

Ko'pgina tizimlarda foydalanuvchi autentifikatsiyasi zaif amalga oshirilgan.

Himoya darajasi yuqori bo'lgan xorijiy universitetlarda ko'p bosqichli autentifikatsiya, foydalanuvchi monitoringi va shifrlash texnologiyalari joriy etilgan.

Simulyatsiya testlari orqali taklif etilgan model xavfsizlik darajasini 35-45% ga oshirganligi kuzatildi.

Jadvallar, grafiklar, formulalar

1-Jadval. Oliy ta'limda axborot xavfsizligi

Universitet turi	Autentifikatsiya darajasi	Foydalanuvchi xavfsizligi	Tahdidlarni aniqlash mexanizmi
Mahalliy	Past	O'rta	Cheklangan
Xorijiy (namunaviy)	Yuqori	Yuqori	Avtomatlashtirilgan

Axborot xavfsizligi darajasi:

$S = (C \cdot A \cdot I) \cdot P$

Bu yerda:

S – xavfsizlik indeksi,

C – maxfiylik darajasi,

A – mavjudlik,

I – yaxlitlik,

P – siyosat va boshqaruv darajasi koeffitsienti ($0 < P \leq 1$).

2-Jadval. Oliy ta'limda axborot xavfsizligi xavflari va himoya choralarining taqqoslanishi.

Xavf turi Tavsifi Himoya chorasi

Parolni buzish	Foydalanuvchi ma'lumotlariga noqonuniy kirish	Kuchli parollar, ikki bosqichli autentifikatsiya
Zararli dasturlar (virus, spyware)	Kompyuter tizimini shikastlash	Antivirüs, yangilanishlar, sandbox
Ma'lumotlar yo'qolishi	Ehtiyotsizlik yoki xakerlik tufayli	Avtomatik zaxiralash, bulutli saqlash
Tizimga noqonuniy kirish	Ruxsatsiz foydalanuvchi tizimga kiradi	Ruxsat nazorati, kirish loglari
Phishing (soxtalashtirilgan email)	Parollarni aldov yo'li bilan olish	Foydalanuvchini o'gohlikka o'rgatish

Axborot xavfsizligi darajasini baholash

$S = (H - X) / H$

Bu yerda:

S — xavfsizlik darajasi (0 dan 1 gacha bo'lgan ko'rsatkich)

H — jami himoya choralari soni

X — zaifliklar yoki amalga oshmagan choralari soni

Misol: Agar tizimda 10 ta xavfsizlik chorasi bo'lsa, ammo 2 tasi ishlamayotgan bo'lsa: $S = (10 - 2) / 10 = 0.8$ (ya'ni 80% xavfsizlik).

Munozara

Olingan natijalar oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator dolzarb masalalarni ko'rsatadi. Jumladan, mavjud o'quv-uslubiy va me'yoriy-huquqiy bazaning etarli emasligi, raqamli kompetensiyalarning past darajada rivojlanganligi, kiberxavfsizlik bo'yicha davlat dasturlarining yetarli darajada joriy etilmaganligi, shuningdek, raqamli extiyotkorlik va mediasavod darajasining past ekanligi kabi muammolar mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Xususan, ilmiy adabiyotlar va ekspert baholariga asoslanib, maqolada ishlab chiqilgan takliflar asosida o'quv-uslubiy va me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, kiberxavfsizlik bo'yicha davlat dasturlarini joriy etish, shuningdek, raqamli extiyotkorlik va mediasavod darajasini oshirish kerak. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligini ta'minlash, kiberxavflarning oldini olish va raqamli madaniyatni shakllantirish mumkin. Olingan natijalar ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimidagi axborot xavfsizligiga nisbatan yondashuvlar tizimli emas. Bu holatni xorijiy ilg'or tajribalar bilan taqqoslash shuni ko'rsatdiki, u yerdagi yondashuvlar ko'p

darajali, real vaqtda monitoring asosida tashkil etilgan. Milliy tizimda esa, ko‘proq reaktiv yondashuvlar qo‘llaniladi. Shuning uchun muammolarga oldindan tayyorlik va oldini olishga yo‘naltirilgan strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Xulosa

Oliy ta‘lim tizimida axborot xavfsizligini ta‘minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq yangi tahdidlar paydo bo‘lishi munosabati bilan mavjud himoya choralarini doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur. Texnik, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlarning kompleks ravishda joriy etilishi, xodimlarning malakasini oshirish, xalqaro tajribani o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish oliy ta‘lim muassasalarining axborot xavfsizligini sezilarli darajada kuchaytirishga imkon beradi. Kelgusidagi tadqiqot yo‘nalishlari sifatida oliy ta‘lim tizimiga xos bo‘lgan kiberxavfsizlik tahdidlarini aniqlash va ularga qarshi kurashishning samarali usullarini ishlab chiqish, sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarini axborot xavfsizligi tizimlariga integratsiya qilish, shuningdek, axborot xavfsizligi sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini ko‘rib chiqish mumkin. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, axborot xavfsizligini ta‘minlashda integratsiyalashgan texnik va boshqaruv yondashuvlar zarur. Oliy ta‘lim tizimida xavfsizlik siyosatlari, foydalanuvchi autentifikatsiyasi, ma‘lumotlarni shifrlash, va xodimlarni muntazam o‘qitish orqali samarali himoya tizimi yaratish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Axborot xavfsizligi masalalari: Oliy ta‘lim tizimida himoya choralarining kuchaytirilishi / A.Azimov, N.Norqobilova, F.Nosirov // Fan va texnologiya jurnali. - 2023. - № 5. - B. 12-18.
2. Jumaev Giyosjon, —Proceedings of the 11th International Conference on Applied Innovations in ITI XALQARO ILMIY JURNALI. ENHANCING ORGANIZATIONAL CYBERSECURITY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE <https://doi.org/10.5281/zenodo.10471793>
3. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January, 2024) – Washington, USA: "CESS", 2024. Part 37 – 368 p. THE ROLE OF MACHINE LEARNING IN CREDIT RISK ASSESSMENT: EMPOWERING LENDING DECISIONS
4. Mamadjanov Doniyor, Jumaev Giyosjon, Normuminov Anvarjon INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th January, 2024) – Washington, USA: "CESS", 2024. Part 37 – 368 p. THE ROLE OF CLOUD COMPUTING IN ECONOMIC TRANSFORMATION
5. Jumaev G., Normuminov A., Primbetov A. 2023 Vol. 6 No. 4 (2023): JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN SAFEGUARDING THE DIGITAL FRONTIER: EXPLORING MODERN CYBERSECURITY METHODS | JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN (sirpublishers.org) <https://sirpublishers.org/index.php/jomb/article/view/156>
6. Bahromov A.A. “Kompyuter animatsiyasi fanini o‘qitishda SCAMPER-kreativ metodidan foydalanish”. Ilmiy-uslubiy konferensiya. Toshkent. 2022.
7. Bahromov A.A., Ibodullayev S.N. “A Variety of Virtual Reality Implementations For Creative Learning and 5 Ways to Implement Virtual Reality in The Learning Process”. IJEAIS ISSN: 2643-640X Vol. 4, Issue 9, September – 2020, Pages: 60-63.
8. Бекназарова С.С., Бахромов А.А., Ибодуллаев С.Н. “Графовая модель описания процессов электронной торговой площадки”. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.1, May 25, 2019, Warsaw, Poland
9. Бекназарова С.С., Бахромов А.А., Ибодуллаев С.Н. “Описания процессов электронной торговой площадки графовой моделью”. Научные разработки: Евразийский регион. 20 мая, 2019, Москва
10. Z. Abdullaev, D. Kendjaeva and S. Xikmatullaev, "Innovative approach of distance learning in the form of online courses," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019. 9011821.
11. Кенджаева Д.Х. Использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в современном образовании // Интернаука: электрон. научн. журн. 2024. № 6(323). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/323>
12. Шадманова Г., Мирзаев С.С., Каримова Х.Х. [и др.] Инновационный подход дистанционного обучения в виде онлайн-курсов // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 23(105). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/105>

13. Шадманова Г., Каримова Х.Х., Кенджаева Д.Х. Онлайн-курсы открытого доступа как инновационный инструмент модернизации системы высшего образования // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 23(105). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/105>
14. Kendjayeva, D. K. (2024). Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. Golden Brain, 2(5), 207–213. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10670190>